

**MUSTAQIL TA'LIMNI RIVOJLANTIRISH PEDAGOGIK MUAMMO
SIFATIDA****Orinbaev Ansatbay Amanbaevich**Nukus davlat pedagogika instituti "Aniq va tabiiy fanlarni
masofadan o'qitish" kafedrası stajyor o'qituvchisi<https://doi.org/10.5281/zenodo.13960143>

Mamlakatimiz oliy ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlar, ta'lim sifati va samaradorligini oshirish maqsadida faoliyatni takomillashtirishga yo'naltirilgan davlat dasturlari, hukumat qarorlari, ta'lim-tarbiya jarayoni ishtirokchilariga qaratilayotgan e'tibor, ular uchun yaratilayotgan shart-sharoitlar, ta'lim sifatini oshirishdagi mavjud muammolarning yechimini topish, oliy ta'lim tizimini takomillashtirish bilan bir qatorda, uning sifatini ilmiy asosda boshqarishni ham taqozo etmoqda. Jumladan, O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasida "informatika, matematika, fizika, ximiya, biologiya kabi boshqa muhim va talab yuqori bo'lgan predmetlarni chuqurlashtirilgan tarzda o'rganish" [1] ustuvor vazifa ekanligi ham qayd etilgan. Hozirgi kunda "XXI asr – intellektual taraqqiyot asri" sifatida e'tirof etilgan bir davrda oliy ta'limda mustaqil ta'limni samarali tashkil etishda harakatlanuvchi kuch sifatida moddiy mahsulotlar emas, balki axborotlarni ishlab chiqish va ulardan rejalashtirilgan maqsadlarda samarali foydalanish birinchi darajali ahamiyat kasb etmoqda. Axborotlashgan jamiyat nafaqat ishlab chiqarish, balki butun turmush tarzi va hattoki qadriyatlar tizimini ham o'zgartirib yubormoqda.

Mustaqil ishning mohiyati talabalarning faoliyati maxsus tashkil etilganligining mavjudligi; faoliyat natijalarining mavjudligi; o'quv jarayoni texnologiyasining mavjudligi bilan belgilanadi. Ushbu parametrlar mustaqil ishni talabani bilish va ijodiy faoliyatini rivojlantirishga yo'naltirilgan o'qitish texnologiyasi asosida maxsus tashkil etilgan tizimli o'quv faoliyat sifatida aniqlash imkonini beradi.

Mustaqil ta'lim jarayonida talabalarning tashkilotchilik qobiliyatlarini rivojlantirishga muammo sifatida talqin etilganligi bois, 2020 yil 23 sentabrda tasdiqlangan yangi tahrirdagi O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonunida ham "Mustaqil ta'lim olish yakka tartibda amalga oshiriladi hamda ta'lim oluvchilarni kasbiy, intellektual, ma'naviy va madaniy rivojlantirishga xizmat qiladi" deb belgilab qo'yilgan.

Bugungi kunda amalga oshirilayotgan ta'lim tizimidagi islohotlar negizida ta'lim oluvchilarning ongliligi va faolligini oshirish uchun o'qitish jarayonini

shunday tashkil etish kerakki, bunda talabalar ilmiy bilimlarni hamda ularni amalda qo'llash metodlarini ongli va faol egallab oladigan, ularda ijodiy tashabbuskorlik va o'quv faoliyatida mustaqillik, tafakkur, nutq texnikasini rivojlantirishga xizmat qilishini ta'minlashga e'tibor qaratish lozim.

Zamonaviy oliy ta'limning asosiy vazifalaridan biri talabalarni tayyor bilimlarni o'zlashtirishga yo'naltirish emas, balki ularni muammoli fikrlashga, yangi bilimlarni o'zlashtirishda ijodiy faollikka yo'naltirishdir.

Hozirgi globalashuv davrida talabalarning mustaqil bilim olishi uchun ta'lim muassasalarining axborot-ta'lim muhitini masofaviy texnologiyalarning keng imkoniyatlaridan foydalangan holda shakllantirish, axborot texnologiyalarga asoslangan zamonaviy didaktik vositalarni mustaqil ta'limda joriy etish, mustaqil ishlarni tashkil etishda talabalarning motivatsiyasini oshirish, talabalarning tanlagan kasbiga moyilligi, layoqatlari, qobiliyati va imkoniyatidan kelib chiqqan holda individual o'qitish traektoriyasini belgilash va uning faoliyatini motivatsion, protsessual, texnologik qo'llab-quvvatlash masalalariga alohida e'tiborni qaratish zarur.

Masofaviy o'qitish vositasidan foydalanib talabalarning mustaqil ishlarini tashkil etishda tashkiliy-metodik ta'minot ta'lim oluvchilarni to'laqonli axborotli qo'llab-quvvatlashga xizmat qilishi kerak. Oliy ta'lim amaliyotida mustaqil ish, uni rejalashtirish, tashkiliy formalari va metodlari, o'zlashtirish natijalarini kuzatib borish tizimi to'liq o'z yechimini topishi kerak.

Talabalarning mustaqil ishlarini tashkil etishning tashkiliy- metodik ta'minotini ishlab chiqishda ularning tayyorgarlik darajasini hisobga olish, o'qituvchilarning kasbiy kompetensiyasi darajasining mosligini ta'minlash, didaktik materialning pedagogik maqsadga muvofiqligining mavjudligini va ta'lim muassasining moddiy texnik hamda dasturiy-axborot ta'minotining imkoniyatlarini nazarda tutish lozim.

Mustaqil ishlarni rejalashtirish, nafaqat uning maqsadi, mazmuni, formalari, metodlari va bajarish muddatini nazarda tutadi, balki unibajarishning asoslangan normativ-kredit birligini ham inobatga olishi kerak.

Mustaqil ishlarning mazmuni, uning tashkiliy-uslubiy ta'minotidan kelib chiqqan holda turli forma va metodlardan foydalanishni nazarda tutishi, o'quv topshiriqlarining variativ xarakterga ega bo'lishini ta'minlashi kerak.

Axborot-ta'lim muhitida talabaning mustaqil ishini tizimli ravishda nazorat qilib borish, talabaga metodik jihatdan to'g'ri yo'l ko'rsatish orqali kam vaqt sarf qilgan holda o'quv materiallarni o'zlashtirish orqali ta'limni intensivlashtirishga erishishni ta'minlash lozim.

Demak, oliy ta'lim muassasalarida mustaqil ta'lim jarayonini amalga oshirishda innovatsion ta'lim texnologiyalardan keng foydalanish, tizimli ishlarni yo'lga qo'yish, mustaqil ishlarning tashkiliy-uslubiy ta'minotini hozirgi davr talablari asosida shakllantirish, talabalarni mustaqil ishlashga o'rgatish ijodiy va ijtimoiy faol, ijtimoiy-siyosiy hayotda mustaqil ravishda o'z o'rnini topa olish malakasiga ega bo'lgan, istiqboliy vazifalarni qo'yish va hal qilish qobiliyatiga ega bo'lgan kadrlarning yangi avlodini shakllantirishga asos bo'ladi [3].

Hozirgi kunda tarmoq texnologiyalar asosida talabalarning mustaqil ishlarini tashkil etish bir qator ustunliklarga ega bo'lib, Internetning axborot-ta'lim resurslariga ega bo'lish, institutning (kafedraning) Web saytidan jamoa bo'lib foydalanish, maslahatlar olish va interfaol muloqotlarni tashkil etish imkoniyatlarini beradi. Ta'lim muassasasi axborot-ta'lim muhitida tarmoq texnologiyalari asosida talabalarning mustaqil ishlarini tashkil etish samaradorligining asosiy faktorlari quyidagilarda namoyon bo'ladi [6]:

- 1) masofaviy o'qitish tizimlari yordamida mustaqil ishni tashkil etish;
- 2) mustaqil ish uchun o'quv materialining maqbul mazmunini aniqlash;
- 3) eng yuqori darajadagi tanqidiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish maqsadida mustaqil ishlash uchun topshiriqlarni shakllantirish;
- 4) mustaqil ishlarni bajarish uchun AKT vositalaridan foydalanish;
- 5) mustaqil ishni bajarilishini baholashning aniq mezonlarini belgilash;
- 6) kognitiv qiziqishlarni rivojlantirish;
- 7) tanqidiy fikrlashni rivojlantirish;
- 8) fanning ta'lim dasturini to'liq hajmda o'zlashtirish.

Talabalarning mustaqil ishlarini tashkil etishning pedagogik prinsiplari o'qitish metodlari va formalari o'rtasida bog'lovchi rolni bajaradi, ob'ektiv qonuniyatlar xarakteriga ega, ammo tabiat qonunlaridan farqli o'laroq, ular stixiyali ravishda harakat qilmaydi. Ular o'qituvchi va talabaning ochiq masofadan o'qitishning real jarayonidagi faoliyatini belgilaydi.

Talabalarning mustaqil ishlarini masofaviy o'qitish vositalari asosida tashkil etishning pedagogik prinsiplari sifatida quyidagilar belgilab berildi: interfaollik prinsipi, ta'limni individualizatsiyalash prinsipi, identifikatsiyalash prinsipi, ta'limni reglamentatsiyalash prinsipi, bazaviy malakalarga tayanish prinsipi, ilg'or o'qitish prinsipi, teskari aloqa prinsipi, tashqi nazorat va o'zini baholash ehtimoliprinsipi.

Oliy ta'lim muassasalarida masofaviy o'qitishdan samarali foydalanishning bir qator omillariga bog'liq: Jumladan [8]:

- uni tashkil etishda ma'lum bir yo'nalishda yetakchi mutaxassislarni jalb qilish hisobiga ta'lim dasturlari va o'quv jarayoni sifatining yagona yuqori standartini ta'minlash;

- o'quv jarayonini rejalashtirishning aniqligi;
- uzluksiz o'quv jarayonini ta'minlash;
- talabalar bilan teskari aloqani ta'minlash;
- zarur illustrativ statik va harakatlanuvchi materiallarni taqdim etish;
- talabalarning o'quv va ishlab chiqarish faoliyatini yagona jarayon sifatidatashkil etish;
- turli xil o'quv materiallaridan foydalanish;
- ta'lim tizimiga xos bo'lgan cheklangan moliyaviy resurslarni hisobga olish.

Masofaviy o'qitishda o'quv materiallarini mustaqil o'rganish asosida quriladi, shuning uchun o'quv jarayonining butun tartibi talabaning o'quv materialidagi mustaqil ishini boshqarish va tashkil etishga yo'naltirilgan bo'lishi kerak, shu bilan birga auditoriyada o'qish uchun faqat yordamchi rolini saqlab qolishi kerak.

Mustaqil ishni tashkil qilish uchun quyidagi shartlar bajarilishi lozim:

- talabalarning bilimlarni mustaqil egallashga tayyorligi;
- zaruriy o'quv - uslubiy va ma'lumotnoma materiallarining mavjudligi;
- bajarilgan mustaqil ish sifatini muntazam nazorat qilish tizimi;
- maslahatli yordam.

Hozirgi kunga kelib, masofaviy o'qitishda talabalarning mustaqilishlarining roli o'sib bormoqda. Oliy ta'lim didaktikasida talabalarning mustaqil ishlari o'quv jarayonida ta'lim oluvchilarning ijodiy faolligini ta'minlashning asosiy usuli sifatida qaraladi. Bu talabalarning tashabbuskorligini, maqsadlarga erishishda qat'iyatliligini rivojlantiradi, jarayonlar, tizimlar va hodisalarni mustaqil ravishda tahlil qilish qobiliyatini rivojlantiradi, mustaqil fikrlashga o'rgatadi, bu o'z navbatida ularning ijodiy rivojlanishiga olib keladi. Hozirgi kunda, mustaqil ish - bu olingan bilimlarni ko'nikma va malakalarga aylantirishning asosiy vositasidir.

Xulosa qilib aytish mumkinki, oliy ta'lim muassasalaridamasofaviy o'qitish texnologiyalari asosida talabalarning mustaqilishlarini tashkil etish tajribasidan kengroq foydalanish o'quv mashg'ulotlarini sifatini oshirishga xizmat qiladi. Bu borada talabalarning mustaqil ishlarini masofaviy o'qitish texnologiyalari asosida tashkil etishda va uni takomillashtirishda bir qator tashkiliy, uslubiy, o'quv va boshqaruv ishlarini yanada rivojlantirish maqsadga muvofiqdir.

Jumladan:

- respublikamizning oliy o'quv yurtlarida masofaviy ta'lim shaklini joriy etilishi munosabati bilan uning tashkiliy-boshqaruv va normativ- huquqiy ta'minotini ishlab chiqish va unda mustaqil ishning o'rnini belgilab berish;
- mustaqil ishlarni tashkil etishning strukturasi, mazmuni, metodik va axborot ta'minotining formalarini takomillashtirish;
- masofaviy o'qitish tizimining o'quv-ishlab chiqarish bazasini mintaqaviy tizimini yaratish va rivojlantirish;
- mustaqil ishlarni tashkil etishda bulutli texnologiyalarning keng imkoniyatlaridan samarali foydalanish;
- talabalarning kognitiv faoliyat madaniyatini va kommunikativ va axborot madaniyatni shakllantirishning zamonaviy mexanizmlarini ishlab chiqish va amaliyotda qo'llash;
- jahon pedagogik amaliyoti tajribasi asosida mustaqil ishlarni tashkil etish va nazorat qilishning zamonaviy usullarini joriy etish.

Masofaviy o'qitish texnologiyasida an'anaviy metodlardan: namoyish etish, illustrasiya, tushuntirish, hikoya, mashq, yozma ishlar, takrorlash va h.k. foydalanish mumkin. Olib borgan tadqiqotlarimiz shuni ko'rsatadiki, talabaning mustaqil faoliyatini tashkil etish samaradorligini oshirish uchun munozara metodlarini, treninglarni, o'yinli metodlarni, muammoli metodlarni, shuningdek keys metodini va loyiha metodini qo'llash maqsadga muvofiqdir.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947-sonli "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi Farmoni. O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami, 2017y., 6-son, 70-modda.
2. Talabalar mustaqil ishini tashkil etish va nazorat qilish bo'yicha YO'RIQNOMA
3. S.E.Umirov, B.Yu.Toshboev, Sh.M.Rasulov, A.Yu.Mustanov. Toshkent-2012. Talaba mustaqil ishini tashkil etish, nazorat qilish va baholash tartibi to'g'risidagi N I Z O M I.uslubiy ko'rsatma.5 bet
4. Gans-Diter Xopfner. O'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi tizimida mustaqil o'rganishning ahamiyati. KHK lari uchun o'quv qo'llanma.
5. O'zbekiston-Shvesariya «Kasbiy ko'nikmalarni rivojlantirish» loyihasi. Toshkent, 2019 yil.

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

6. Najmiddinova H. Talabalarning mustaqil o'quv faoliyatida o'zlashtirish samaradorligiga erishish. Ta'lim muam- molar. 2009 yil, 2-son.
7. Otamirzayev O.U., Zokirova D.N., Vaxobova S.K. Talabalarning mustaqil ishlarini tashkil etish bo'yicha uslubiy tavsiyalar. // Xalqaro ilmiy jurnal. -2016 yil. - № 4.
8. Otamirzayev O.U., Zokirova D.N., Vaxobova S.K. Elektrotexnika fanini o'qitishda interfaol usullardan foydalanish. // Fan vaqti. 2016. - No 2 (26).
9. www.ziyonet.uz
10. www.natlib.uz

